

ЛАЛМИ ТУПРОҚЛАР ҲОСИЛ БЎЛИШ ЖАРАЁНИДА ИҚЛИМ ШАРОИТЛАРИНИНГ РОЛИ

Қўшаев Қўшаҳаким Абдунаби ўғли

ТерДУ Табиий фанлар факултети тупроқшунослик таълим йўналиши
2-курс магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7886186>

Кириш. Бугунги кунда дунё бўйича «деҳқончиликда фойдаланиладиган ерлар 1,6 млрд. гектар майдонни ташкил этиб, шундан лалмикор ерлар 1,3 млрд. гектар (81 фоиз) майдонни эгаллайди. Жаҳонда турли-туман шароитда етиштирилаётган қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг 60 фоизи лалмикор деҳқончилик ҳиссасига тўғри келади. Суғормасдан деҳқончилик қилишнинг энг самарали усуллари Европанинг мўътадил минтақасида, ундан кейинги ўринда Шимолий Американинг субтропик ва намчил тропик минтақасида олиб борилади». Ҳозирги вақтда асосан лалмикор деҳқончилик олиб бориладиган ерларда деградация жараёнлари содир бўлмоқда. Шуларни ҳисобга олган ҳолда лалми тупроқ қопламани деградацияси - гумуссизланиши, озиқа моддалар камайиши, тупроқларнинг турли даражада эрозияга учраши каби салбий жараёнларни олдини олишга қаратилган илмий асосланган тадбирларни ишлаб чиқиш муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Сўнги йилларда лалмикор деҳқончилик қилинадиган тупроқлар унумдорлигини тиклаш, муҳофазалаш ва оширишга, уларда содир бўладиган салбий жараёнларни аниқлаш ҳамда олдини олиш бўйича бир қатор, қуйидаги устувор йўналишларда: жумладан, лалмикор деҳқончиликда тупроқ қопламларида юзага келадиган ўзгаришларни аниқлаш, лалми тупроқ унумдорлигини чекловчи омилларни аниқлаш ва уларнинг салбий таъсирини бартараф этиш, лалми тупроқлар унумдорлигини баҳолаш, лалми тупроқларнинг эрозияланиши ва уларнинг қишлоқ хўжалик экинларини ўсишига ва ривожланишига таъсирини камайтириш технологияларини ишлаб чиқишга қаратилган илмий-тадқиқотларни амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Асосий қисм. Сурхондарё вилоятининг умумий ер майдони 2009,9 минг гектар бўлиб, шундан суғориладиган ерлар 325,4 минг гектар, лалми ерлар 39,8 минг гектар, яйлов ва пичанзорлар 861,3 минг гектарни ташкил этади. Тадқиқот ҳудуди яъни Бойсун тумани умумий ер майдони 357,8 минг гектарни, яъни вилоят ҳудудининг 17,8% ни ташкил этади [1].

Тоғ олди минтақаси тупроқ қопламининг хилма-хиллигини сақлашда иқлимнинг ролини алоҳида кўрсатиш лозим, қолаверса иқлим кўрсаткичлари асосида тупроқларнинг вертикал минтақавийлиги қонуниятини мавжудлигини кўрсатиш лозим [2].

Ўзбекистоннинг жанубий Бойсун тоғли ҳудудларининг кучли фарқланган рельефи, кескин баланд-пастликлар, тупроқ ва ўсимлик қоплами ўзига хос тупроқ иқлим шароитини юзага келтиради. Бу ерда вертикал зоналик аниқ кўринади, бунга бир томондан иқлимни ва ўсимлик қопламини баландликка кўтарилган сари ўзгариши, иккинчи томондан геологик-геоморфологик тузилиши – рельефни шаклланиш шароити ўз таъсирини кўрсатган [3].

Тадқиқот худуди иқлими кескин континентал бўлиб, атмосферадан тушадиган ёғинлар асосан куз-қиш-баҳор фаслларига тўғри келиши билан характерланади. Н.А.Димо (1972) маълумотларига кўра Сурхондарё воҳаси тупроқларида юқори ҳарорат кузатилади, яъни ўртача йиллик ҳарорати +210С атрофида тебранади.

Сурхон-Шеробод водийси шимол, шарқ ва ғарбдан совуқ ҳаво массасининг киришидан мустаҳкам ҳимояланган ва жанубдан иссиқ, қуруқ ҳавонинг бостириб кириши учун очиқ. Бу ёз ва қиш кунларини ҳаддан ташқари исиб кетишига олиб келади. Атмосфера ёғинларини ўзига хос тарқалиши ҳам юқоридаги сабаблар билан тушунтирилади. Шимолий – шарққа қараб кўпинча ёғингарчилик миқдорининг тезда ошиб кетиши ва шимоли-ғарб томонга қараб бу миқдор жуда камайиб боради. Худуднинг ичида иқлимда жуда катта фарқлар кузатилади. Бу рельефни катта фарқликлари билангина боғлиқ бўлиб қолмасдан, балки она жинслар тавсифидаги кескин фарқлар билан ҳам боғлиқ.

Ҳаво ҳарорати. Сурхон – Шеробод водийсининг текислик қисмида ҳавонинг ўртача йиллик ҳарорати 180С. Тоғ олди худудларида ўртача ҳаво ҳарорати ёзда +240-+250С оралиғида, ҳатто денгиз сатхидан 1200м баландликдаги ҳам +14,60 га тенг. Январ ойида ўртача ҳаво ҳарорати +2,4 – 5,70С ни ташкил этади. Июль ойининг йиллик ўртача ҳарорати +24-+260С ни ташкил этади. Бойсунда ўртача йиллик ҳаво ҳарорати 14,4-13,60С ни ташкил этади.

Тупроқ ҳарорати. Бойсунда тупроқ ҳарорати ҳам ҳаво ҳароратига мос равишда ўзгариб туради. Ёз ойларида ўртача кўп йиллик тупроқ ҳарорати 30-330С оралиғида тебраниб туради. Қиш ойларида ўртача кўп йиллик тупроқ ҳарорати +1,0-7,00С ни ташкил этади. Йиллик ўртача тупроқ ҳарорати 18,0-16,20С оралиғида тебраниб туради. Текислик ва тоғ олди худудларида иссиқ севмас ўт ўсимликларининг фаол вегетация даври февралнинг биринчи ярмида бошланиб декабр ўрталарида якунланади. Пахта ўсимлигини вегетация даври ўртача 240-250 кунни ташкил этиб, бу ҳам Марказий Осиё учун катта кўрсаткич ҳисобланади [4].

Ёғингарчилик. Бойсун тоғи иқлими ўзига хосдир. Баланд тоғ тизмаларида намгарчилик кўп. Йиллик ёғиннинг анча қисми (45-50%) баҳорда, (2-3%) ёзда, (34-40%) қишда, (8-10%) кузда ёғади. Қор қопламанинг қалинлиги 85-90 см га етади.

Атмосфера ёғинлари ушбу худудда бир хил тақсимланмаган. Ёғингарчиликни энг кам миқдори жанубий текисликларга тушади. Амударё водийси бўйлаб шимолга (Шўрчи кенглигида) 450-500 м абсолют баландликкача ва Бойсунтоғ, Кўхитанг ва Келиф-Шерабод қияликлари бўйича шимоли-ғарбга томон ўзгариб боради. Ўртача йиллик ёғингарчиликлар миқдори 381-347 мм ни ташкил этади, шимолга ва ғарбга рельефни кўтарилиши билан ёғингарчиликлар миқдори кескин ошади.

Ёғингарчиликлар, асосан қиш-баҳор мавсумига тўғри келади. Текисликларда июндан ноябргача ёғингарчиликлар деярли бўлмади. Тоғлар билан ўралган ботиқларда, водийларда ғарбий ҳаво массивининг таъсири жуда кам бўлиб, ҳаво қуруқ келади. Ҳавонинг ўртача йиллик намлиги 51% январ ойига, минимум 29% августга тўғри келади. Ёзда ҳавонинг абсолют намлиги Амударё яқинида ва Сурхондарёнинг пастки оқимида сезиларли ошади (1-жадвал).

Жадвал 1

“Бойсун” метеостанция маълумотларига кўра ўртача иқлим ва ҳарорат кўрсаткичлари

Йиллар	Ойлар												Ўртача йиллик
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Ҳаво ҳарорати, °C													
2011	-0,7	8,2	9,7	14,3	21,6	24,0	25,4	25,1	18,8	16,2	8,4	1,6	14,3
2012	2,3	5,0	7,2	16,8	19,1	24,0	25,3	23,1	19,7	11,0	10,2	2,1	13,8
2013	-5,5	-0,2	13,3	15,0	20,2	25,5	26,0	25,1	20,0	13,4	6,8	4,1	14,1
Тупроқ ҳарорати, °C													
2011	-1,0	8,0	12,0	19,0	28,0	32,0	34,0	33,0	25,0	19,0	9,0	1,0	18,2
2012	1,0	6,0	9,0	19,0	24,0	30,0	33,0	30,0	25,0	13,0	10,0	2,0	16,8
2013	-7,0	-1,0	14,0	18,0	22,0	32,0	33,0	32,0	25,0	17,0	8,0	3,0	18,0
Атмосфера ёғинлари, мм													
2011	102,7	72,8	88,1	13,8	0,6	1,2	0,1	-	0,5	6,3	43,1	52,4	381,0
2012	30,0	102,7	109,8	72,1	22,3	15,2	17,8	-	-	1,1	2,7	114,7	487,3
2013	59,7	43,3	30,0	42,4	52,1	13,5	2,0	-	-	4,2	15	85,0	347,2

Ҳаво нисбий намлигини пастлиги юқори ҳарорат сув юзасидан намни кўп буғланишига олиб келади. Бу ҳолат йил давомида сақланиб туради, баъзан эса айниқса баҳор, ёз ойларида катта миқдорларни ташкил этади. Текисликларда буғланиш, Н.Н.Иванов тенграмаси бўйича ҳисобланганда, ҳатто К-0,8 билан бир йилда 1973 мм ни ташкил этиб, 1520 мм йилнинг иссиқ даврига тўғри келади. Шундай қилиб, буғланиш билан йўқотилган нам ёғинга нисбатан бир қанча баробар кўп бўлиб, йилнинг иссиқ даврига тўғри келади. Шундай қилиб, буғланиш билан йўқотилган нам ёғинга нисбатан бир қанча баробар кўп бўлиб, тупроқни 30-40 см чуқургача қуришига олиб келади. Шундай қилиб, ўрганилаётган ҳудуд иқлими бўйича континентал бўлиб, қуруқ субтропик минтақада жойлашган. Бу, асосан вертикал поясли тоғ ҳудуди учун ҳарактерли ҳисобланади. Тоғ вертикал пояслари бўйича қуёш радиацияси ошиб боради, тупроқ ва ҳаво ҳарорати эса камайиб боради.

Тоғ олди лалми тупроққрида иқлим шароитлари, атмосфера ёғинлари юза сув эрозиясини келиб чиқишида асосий рол уйнайди. Жойнинг баландлигига қараб ёғингарчилик миқдори ошиб боради (ҳар 100 м баландликда 40-50 мм). Кўп йиллик маълумотларга кўра ёғингарчиликнинг ўртача йиллик миқдори 422,2-1045,7 мм ни, қор қалинлиги бўз тупроқларда 10-20см ташкил этади. Ҳаво ҳароратининг ўртача нисбий намлиги эса 58% дан иборат. Тупроқнинг ўртача йиллик ҳарорати 12,8-15,9 ни

ташқил этади [5, 6].

Юқорида келтирилганлардан шунини айтиш мумкинки, Бойсун тоғининг иқлим шароитлари худудда эрозия жараёнларини жадал ривожланишига ҳавфли имкон яратади. Бунга худуд рельефининг мураккаблиги, тоғ тизмасидаги қияликларнинг юқори нишабликлари сабаб бўлиши мумкин. Бу ерда асосан баҳор ва куз-қиш даврларида тупроқ юзасини ювилиши ва оқизилишидаги асосий омиллардан ҳисобланган селларни вужудга келтиради.

Хулоса. Шундай қилиб, иқлим шароитларига кўра ўрганилаётган худуд Бойсун тоғи бир қатор ўзига хос специфик хусусиятларга эгаллиги маълум бўлди. Ўрганилаётган худуд ҳаддан зиёд қуруқ иқлим шароитига эгаллиги билан ҳарактерланади. Юқори радиация ва ёғингарчилик миқдорининг камлиги тупроқнинг юза қатламларини кучли даражада қуриб кетишига олиб келади. Бу каби хусусиятлар тоғ худудларига хос бўлган вертикал иқлим минтақаланишида мураккаблашади ва ўз навбатида тупроқларда кечадиган биологик жараёнларнинг боришида мавсумий ўзгаришларини юзага келтиради ҳамда Бойсун тоғи шароитида тупроқ ҳосил бўлишининг регионал хусусиятларини ифодалайди.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Ер ресурсларининг ҳолати тўғрисида Миллий ҳисобот. Тошкент, 2010. – Б.7, 39.
2. Кузиев Р., Сектименко В. Почвы Узбекистана.Т.: 2009.- 150 с.
3. Махсудов Х.М., Хақбердиев О.Э. Жанубий Ҳисор тоғ ён бағри тупроқларининг ўзига хослиги ва уларнинг эрозияланганлик даражаси // Ўзбекистон тупроқшунослари ва агрохимёгарлари жамиятининг V қурултойи материаллари. Тошкент, 2010. –Б. 43-46.
4. Мишустин Е.Н. Микроорганизмы и плодородие почв. –М.: 1956. -246 с.
5. Набиева Г.М. Почвы западных отрогов Чаткальского хребта и их ферментативная активность. Автореферат дисс. ...к.б.н. Ташкент- 2008, -12-21 с.
6. Джалилова Г. Выявление и оценка эрозионноопасных земель бассейна Сукоксай с применением ГИС технологии. Автореф. дисс. ... кан. биол.наук. –Т.: 2009. - 22 с.